

UMUMTA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR SHAXSIY VA IJTIMOYIY TARAQQIYOTIDA PSIXOLOGIK XIZMATNING ILMIY-NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI

Xidirova Dildora Zayniddinovna

p.f.f.d. dotsent, Qarshi davlat texnika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17177840>

Annotatsiya. Bugungi globallashuv jarayonida dunyoning barcha mamlakatlarida yoshlar tarbiyasiga va ularning ijtimoiy taraqqiyotiga jiddiyroq e'tibor berish masalasiga bo'lgan ehtiyoj yanada ortib bormoqda, chunki kichik maktab yoshi yoki o'smirlik davri har bir bolaning butun umri davomidagi o'ziga xos ijtimoiy fundament vazifasini o'taydi. Ushbu "tamoyil" ning qanchalik mustahkamligi bolaning individual va intellektual taraqqiyotini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu jarayonning muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirishini maktabdagi psixologik xizmat amaliyotisiz amalga oshirib bo'lmaydi.

Kalit so'zlar: jarayon, bolalar, tarbiya, ta'lim, umumta'lim, maktab, psixolog, o'smirlar, o'quvchilar.

Аннотация. В процессе современной глобализации возрастает необходимость уделять более серьёзное внимание образованию молодёжи и её социальному развитию во всех странах мира, поскольку младший школьный возраст, или подростковый период, служит своего рода социальным фундаментом для каждого ребёнка на протяжении всей его жизни. Сила этого «принципа» обеспечивает индивидуальное и интеллектуальное развитие ребёнка. Успешная реализация этого процесса невозможна без практики психологической службы в школе.

Ключевые слова: процесс, дети, воспитание, образование, общее образование, школа, психолог, подростки, ученики.

Annotation. In the process of today's globalization, the need to pay more serious attention to the education of young people and their social development in all countries of the world is increasing, because the younger school age or adolescence period serves as a kind of social foundation for each child throughout his life. The strength of this "principle" serves to ensure the individual and intellectual development of the child. The successful implementation of this process cannot be achieved without the practice of psychological service in school.

Key words: process, children, upbringing, education, general education, school, psychologist, teenagers, pupils.

Bugungi globallashuv jarayonida dunyoning barcha mamlakatlarida yoshlar tarbiyasiga va ularning ijtimoiy taraqqiyotiga jiddiyroq e'tibor berish masalasiga bo'lgan ehtiyoj yanada ortib bormoqda, chunki kichik maktab yoshi yoki o'smirlik davri har bir bolaning butun umri davomidagi o'ziga xos ijtimoiy fundament vazifasini o'taydi. Ushbu "tamoyil" ning qanchalik mustahkamligi bolaning individual va intellektual taraqqiyotini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu jarayonning muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirishini maktabdagi psixologik xizmat amaliyotisiz amalga oshirib bo'lmaydi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, maktabga psixologik xizmat amaliyoti turli davlatlarda turlicha shaklda tashkil etilganligi bilan xarakterlidir. Chunonchi, har bir davlat o'zining imkoniyatlaridan kelib chiqib psixologik xizmat amaliyoti mexanizmini yo'lga qo'yganligini

ko'ramiz. Shunday bo'lsa-da, mazmunan ushbu jarayonga yondashuv mezoni bir xil ekanligini kuzatish mumkin. U ham bo'lsa o'quvchilar bilan tizimli tarzda olib boriladigan psixoprofilaktik, psixodiagnostik, psixokorreksion va psixokonsultativ ishlar ko'lamining mavjudligidir. Maktabda tahsil olayotgan har bir o'quvchi yoki o'quvchilar jamoasi bilan olib boriladigan ushbu yo'nalishlarning barcha, avvalo, o'quvchi shaxsi tarbiyasiga hamda taraqqiyotiga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir [2].

Umumta'lim maktablarida o'qituvchilar va psixologlar tomonidan psixologik xizmatning zarurligi har bir o'quvchining o'ziga xos "betakror olam"ga adekvat bo'lgan tarbiya usullarini qo'llay bilish, har qanday vaziyatda o'quvchi va o'qituvchi munosabatlarini to'g'ri yo'naltira olish, o'quvchini maktab ta'limiga qabul qilishda va uni kasbga yo'nalganligini belgilashda to'g'ri yo'l tuta bilishda yanada yaqqolroq ko'rinadi. Chunki guruh rahbari yoki fan o'qituvchisi o'quvchining psixologik tabiati va imkoniyati haqida to'laqonli bilimga ega emasligi tabiiy. Bu ishni esa mukammal psixologik bilim va malakalarga ega bo'lgan professional mutaxassislar amalga oshirishi mumkin. Qolaversa, shaxs taqdiri bilan hazillashib bo'lmaydi. Birgina aytilgan noo'rin so'z yoki noto'g'ri harakat o'quvchining butun hayotini, xulq-atvorini yoxud hayotga, odamlarga bo'lgan munosabatini tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin [3].

Psixolog umumta'lim maktabida xizmat ko'rsatar ekan, avvalo undan har bir yosh davriga xos bo'lgan psixologik qonuniyatlarni to'g'ri baholay olishi va shu qonuniyatlarga tayangan holda o'quvchi faoliyatini boshqarishi talab qilinadi. Har qanday psixologik xizmat u yoki bu o'quvchidagi psixologik zaxiralarni o'rganib, uni ta'lim va tarbiya samaradorligini ta'minlashga yo'naltira olishi shart. Shuningdek, psixologik xizmat bolalardagi iqtidor kurtaklarini oldindan anglab, uni rivojlantirish yo'llarini ko'rsatib bera olishi kerak bo'ladi. Qolaversa, har bir bolaning taqdiri to'g'ri tarbiyasi va o'ziga xos psixologik taraqqiyoti uchun barcha ta'lim muassasasi rahbarlari qatori, eng avvalo, maktab psixologiga ham alohida mas'uliyat yuklatilganligini esdan chiqarmaslik kerak bo'ladi [1].

Demak, maktab psixologi har bir yosh davri va uning o'ziga xos psixologik imkoniyatlari, qiyinchiliklari, muammolari va istiqbollari haqida ham to'g'ri fikrlay olishi zarur.

Psixologik maslahatning vazifalari: maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlariga bolalarning intellektual, shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishining yosh xususiyatlari, rivojlanishdagi buzilishlar hamda kechikishlar, ularni korreksiyalash, shuningdek, bolalarni boshlang'ich sinfda o'qishga va maktabga moslashuvga psixologik tayyorlash masalalari bo'yicha maslahatlar berish; bolalarning boshlang'ich sinflardan o'rta sinflarga o'tishi, shuningdek, maktabni bitirish va bo'lg'usi kasb-hunar hamda ta'lim muassasasi (akademik litsey, kasb-hunar kolleji)ni tanlash masalalarida o'quvchilar, ota-onalar yoki qonuniy vakillarga maslahatlar berish; maktab-internatlar, mehribonlik uylari, shuningdek, yetim bolalar ta'lim olayotgan umumta'lim muassasalari xodimlariga ta'lim-tarbiya, bolalarning ijtimoiylashuvi va moslashuvini psixologik kuzatish masalalari bo'yicha maslahatlar berish; o'smirlar va yoshlarga kattalar va tengdoshlari bilan bo'ladigan o'zaro munosabatlar, oilaviy muammolar, xulq-atvordagi og'ishlarni bartaraf etish, o'z-o'zini tarbiyalash va rivojlantirish, shuningdek, hayotiy va kasbiy o'zligini anglash masalalarida maslahatlar berish; maktabgacha ta'lim, umumta'lim muassasalari, mehribonlik uylari rahbarlariga pedagogik jamoani boshqarishni optimallashtirish, qo'l ostidagi xodimlar bilan shaxslararo munosabatlar, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolarni hal etish hamda sog'lom psixologik muhitni ta'minlash masalalarida maslahatlar berish; maslahat berish jarayonida o'quvchilar va tarbiyalanuvchilarda mustaqil ta'lim olish, o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini korreksiyalashga ijobiy munosabatlarni shakllantirish hamda ularni amaliyotda qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish; kasb-hunarga yo'naltirish – o'quvchilarning individual

qiziqishlari, moyilliklari, qobiliyatlari, jamiyat va mehnat bozorining muayyan kasb va mutaxassisliklarga bo'lgan ehtiyojlarini inobatga olgan holda ularni kasbiy o'zligini anglashlari uchun yordam berishga qaratilgan psixologik-pedagogik hamda tibbiy chora- tadbirlar majmui.

Kasb-hunarga yo'naltirishning maqsadi – o'quvchilar va maktab bitiruvchilarini muayyan kasbni hamda akademik litsey yoki kasb-hunar kollejidagi ta'lim yo'nalishlarini ongli va mustaqil tanlashga tayyorlash. Kasb-hunarga yo'naltirishning asosiy yo'nalishlari va vazifalari: Kasbiy ma'rifat-o'quvchilarga turli kasblar, ixtisosliklar, mansab lavozimlari, tanlangan kasbni, ixtisoslikni egallash mumkin bo'lgan ta'lim turlari hamda ta'lim muassasalari, shuningdek, kasbning insonga, uning jismoniy, psixologik va shaxsiy sifatlariga, salomatligiga qo'yadigan talablari haqida ma'lumotlar berish; kasbiy maslahat – o'quvchilarga ularning individual xususiyatlari va mehnat bozori talablariga, ta'lim olish hamda kelgusida ishga joylashish imkoniyatlariga muvofiq kasb va ta'lim muassasasini tanlashga yordam berish; kasbiy tashxis o'quvchilarning bilish (o'quv predmetlariga, fanga) va kasbiy (kasblarga, mutaxassisliklarga) qiziqishlarini, kasb tanlash motivlari va kasbiy rejalarini aniqlash hamda baholash; kasbiy tarbiya bolalar va o'smirlarda mehnat malaka va ko'nikmalarini, kasblarga qiziqish, mehnatsevarlik, ishchanlik hamda ma'suliyatni shakllantirish va rivojlantirish.

Psixologning vazifalari:

-bolalarning shaxsiy va ijtimoiy, intellektual rivojlanishi, psixologik salomatligini saqlash uchun maqbul shart-sharoitlarni yaratish va ta'minlashga yo'naltirilgan kasbiy faoliyatni amalga oshirish;

-o'quvchilarning (tarbiyalanuvchilarning) rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi sabablarni aniqlash va ularga psixologik yordam (psixokorreksiya, psixoprofilaktika, reabilitatsiya va tavsiyalar) ko'rsatish bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish;

-turli yoshdagi bolalarning xarakter xususiyatlari va shaxs sifatlarini inobatga olgan holda ularning qobiliyat, layoqat, bilish va kasbiy qiziqishlarini o'rganish, korreksiya qilish va rivojlantirish;

-6-7 yoshdagi bolalarni psixologik tekshiruvdan o'tkazish va ularning boshlang'ich sinfda ta'lim tayyorgarlik darajasini aniqlashda qatnashish;

-o'quvchilarni tashxis qilish va natijalarni ta'lim olish davomida (1-sinfdan 9-sinfgacha) "Psixologik-pedagogik tashxis daftari" da qayd etib borish;

-o'quvchilarning (tarbiyalanuvchilarning) individual, jinsiy va yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda korreksion-rivojlantiruvchi dasturlarni ishlab chiqishda ishtirok etish, ularda ijobiy ijtimoiy ustanovkalarni, ta'lim olish, hayotiy va kasbiy o'zligini anglashga tayyorgarlik motivatsiyalarini shakllantirish;

-iqtidorli bolalar va o'smirlarning ijodiy rivojlanishi uchun psixologik qo'llab-quvvatlanishini tashkil etish va amalga oshirish;

-ijtimoiy va huquqiy xavf omillarining ta'sirini aniqlash, ularning bolalar va o'smirlarga ta'sirini kamaytirish uchun psixologik tashxis tadbirlaridan foydalanish, ijtimoiy muhitda ularning xulq-atvori va mulqotini psixologik-pedagogik korreksiyalash;

-bolalarning ma'naviy-ma'rifiy, intellektual va jismoniy tarbiyasiga ko'maklashish, o'quvchilar (tarbiyalanuvchilar), pedagog xodimlar, ota-onalar yoki qonuniy vakillarning psixologik madaniyatini shakllantirish; bolalar tarbiyasi, ta'limi va rivojlanishi, shuningdek, ota-onalar va bolalar munosabatlaridagi muammolar bo'yicha ota-onalar yoki qonuniy vakillarga psixologik maslahatlar berish;

-bolalar bilan ishlashda samarali natijalarga erishish va o'zining kasbiy mahoratini oshirish maqsadida mutaxassis psixologlarning ilg'or tajribalarini va ilmiy-uslubiy adabiyotlarni o'rganish;

-psixologik xizmat, shuningdek, pedagogika jamoasining bolalar tarbiyasi va rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan tadbirlari bo'yicha ma'muriyatning buyruq va farmoyishlarini bajarish;

-o'z faoliyatiga doir hujjatlar va hisobotlarni o'rnatilgan shakllarda yuritish, ta'lim muassasasida tarbiyaviy tadbirlarning ishlab chiqilishi, rejalashtirilishi va o'tkazilishida, shuningdek, maktab, oila, mahalla hamkorligi amalga oshirilishida ishtirok etish;

-umumta'lim muassasalarida o'quvchilar soni ko'pligini inobatga olgan holda, psixologik xizmatni amalga oshirishda sinf rahbarlari ham ishtirok etishlari mumkin. Buning uchun maktab psixologi sinf rahbarlari bilan avvaldan tayyorgarlik ishlarini o'tkazishi kerak [3].

Psixologlarning asosiy funksiyalari:

-har bir yosh bosqichida (bolalik, o'smirlilik, yoshlik) shaxsning barkamol shakllanishi va rivojlanishiga ko'maklashuvchi psixologik-pedagogik shart- sharoitlarni yaratish;

-o'quvchilarning intellektual, shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishidagi buzilishlar, shuningdek, ularning xulq- atvori hamda muomalasidagi og'ishlarni aniqlash;

-o'quvchilar (tarbiyalanuvchilar), ularning ota-onalari yoki qonuniy vakillari, pedagoglar o'rtasida psixologik bilimlarni shakllantirish va rivojlantirish maqsadida psixologik ma'rifat ishlarini olib borish;

-o'quvchilarning qiziqishlari, moyilliklari, qobiliyatlari va shaxsiy sifatlari, shuningdek, kasb hamda o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi muassasalarida keyingi ta'lim yo'nalishini (akademik litsey yoki kasb-hunar kollejini) tanlash motivlarini aniqlash bo'yicha tashxis tadbirlari (suhbatlar, anketa so'rovlari, testlar) ni tashkil etish va o'tkazish;

-iqtidorli bolalar va o'smirlarni aniqlash, ularning bilimga qiziqishlari, moyilliklari va qobiliyatlarini rivojlantirish, o'quv hamda ijodiy faoliyatga undash uchun zaruriy psixologik-pedagogik shart-sharoitlarni yaratishda ishtirok etish;

-o'quvchilar (tarbiyalanuvchilar) ning darslarni o'zlashtirmasligi, atrofdagilar bilan ziddiyatli munosabatlarda bo'lishi bilan bog'liq bo'lgan shaxsiy muammolarini aniqlash, ularni ota-onalar yoki qonuniy vakillar, ta'lim muassasalari pedagoglari, mehribonlik uylari tarbiyachilari bilan birgalikda hal etish;

-tarbiyasi og'ir, pedagogik qarovsiz bolalar va o'smirlarni psixologik tekshirish, ularning xulqidagi og'ishlarni va ijtimoiy muhitga moslasha olmaslik holatini korreksiyalash, o'qituvchilar, tarbiyachilar, ota-onalar yoki qonuniy vakillar uchun ularni qayta tarbiyalash hamda huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish;

-tarbiyasi og'ir o'smirlar (huquqbuzarlar) ga psixologik tavsifnomalar tayyorlash, ularni voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha komissiyalarga taqdim etish, komissiya qarorlarini ishlab chiqishga ko'maklashish;

-psixologik yordamga muhtoj o'quvchilar (tarbiyalanuvchilar) ning turli toifalari bilan korreksion-rivojlantiruvchi, profilaktik va maslahat tadbirlarni o'tkazish;

-"Ishonch" qutisi ishini tashkil etish, o'quvchilar jamoasi va pedagogik jamoada sog'lom psixologik iqlimni yaratish hamda saqlab qolish;

-o'z faoliyatining barcha yo'nalishlari bo'yicha hujjatlarni (rejalar, dasturlar, hisobotlar, ma'lumotnomalar, xulosalar va hokazo) yuritib borish [3].

Psixologlar o'z vazifalarini maktabgacha ta'lim, umumta'lim muassasalari, mehribonlik uylari pedagogik faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda bajaradilar,

